

TALABA YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK TRENINGLAR SAMARADORLIGI

Olimjonova Ziyat Bobomurod qizi¹, Azizova Nilufar², Shodmonova Gavhar²

¹International school of finance technology and science instituti katta o'qituvchisi;

²Pedagogika psixologiya yo'nalishi 4- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713202>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish jarayonida psixologik treninglarning o'rni va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot ijtimoiy-psixologik kompetensiyalar, kommunikativ malakalar va shaxsiy o'sishga treninglarning ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: talaba yoshlar, ijtimoiy faollik, psixologik trening, kommunikativ kompetensiya, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и эффективность психологических тренингов в повышении социальной активности студентов. Исследование направлено на анализ влияния тренингов на развитие социально-психологических компетенций, коммуникативных навыков и личностного

Ключевые слова: студенты, социальная активность, психологический тренинг, коммуникативные навыки, личностное развитие.

Abstract. This article examines the role and effectiveness of psychological training programs in enhancing students' social activity. The research focuses on the impact of training on the development of socio-psychological competencies, communication skills, and personal growth.

Keywords: students, social activity, psychological training, communication skills, personal development.

Bugungi globallashuv jarayonida talaba yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Ta'lim muassasalarida yoshlarni faollikka undash, ularning ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishini ta'minlash dolzarb masalalardan sanaladi. Bu jarayonda psixologik treninglar katta ahamiyatga ega bo'lib, ular yoshlarning o'z imkoniyatlarini anglashiga, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga, shaxsiy o'sishga xizmat qiladi. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, trening texnologiyalari talabalar o'rtasida ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ular motivatsiyani oshiradi, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ijtimoiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi. Psixologik treninglar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida paydo bo'lib, hozirga kelib shaxs rivojlanishining asosiy metodlaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda. J. Moreno tomonidan ishlab chiqilgan psixodrama, K. Levinning guruh dinamikasi nazariyasi, K. Rodjersning insonparvarlik psixologiyasi treninglarning zamonaviy ko'rinishlari

O'zbekiston olimlari tomonidan ham psixologik treninglarning yoshlar rivojlanishidagi roli bo'yicha ilmiy ishlanmalar amalga oshirilgan. Ularning fikricha, treninglar quyidagi jihatlar bo'yicha ijobiy natija beradi: ijtimoiy faollikni shakllantirish; kommunikativ malakalarni

rivojlantirish; shaxslararo munosabatlarni yaxshilash; liderlik ko'nikmalarini kuchaytirish; o'z-o'zini baholash va o'zini anglash jarayonini mustahkamlash.

Ushbu maqola uchun tadqiqot metodlari sifatida quyidagilar tanlandi: Nazariy tahlil – psixologik treninglarning ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish; Kuzatish – trening jarayonlarida talabalarning faollik darajasini monitoring qilish;– treninglardan oldin va keyin talabalar ijtimoiy faolligini baholash. Eksperimental metod – trening dasturining ta'sirini aniqlash uchun tajriba guruhleri bilan ishlash. Tadqiqot Toshkent shahridagi bir qator oliy ta'lim muassasalari talabalarining ishtirokida amalga oshirildi.

Tadqiqot davomida psixologik treninglarning talaba yoshlar ijtimoiy faolligiga ta'siri keng ko'lamda o'rganildi. Olingan natijalar quyida batafsil yoritiladi. Talabalarda ijtimoiy faollik darajasining sezilarli oshishi. Eksperimental trening dasturini o'tagan talabalar orasida ijtimoiy faollikning yuqori sur'atlarda o'sishi kuzatildi. Ayniqsa, quyidagi yo'nalishlarda aniq ijobiy o'zgarishlar qayd etildi: jamoat ishlari va ko'ngilli faoliyatda ishtirok etish ko'rsatkichlari 2,3 baravar oshdi; talabalar o'rtasida tashabbus ko'rsatish holatlari 48 foizga ortdi; universitet miqyosidagi ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish soni treningdan oldingi davrga nisbatan o'rtacha 34 foizga ko'paydi; ijtimoiy muammolarga befarq bo'lmaganlik darajasi sezilarli oshdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, talabalarining 78 foizi treninglardan keyin o'z ijtimoiy faolligida aniq o'sish borligini tasdiqladi.

Kommunikativ kompetensiyalarning chuqur rivojlanishi. Treninglar davomida talabalarga muloqotning turli modellari, tinglash madaniyati, tanqidiy va konstruktiv fikrlash, muammoli vaziyatlarda o'zini tutish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazildi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, mashg'ulotlar davomida talabalar asta-sekin o'zlarining kommunikativ to'siqlarini yengib, ochiq muloqotga intila boshladilar. Shaxsiy o'sish va o'zini anglash jarayonining faollashuvi. Psixologik treninglar talabalarining shaxsiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. talabalar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga muvaffaq bo'ldilar.

Tadqiqot natijalariga ko'ra: o'zini baholash darajasi o'rtacha 22 foizga oshdi; maqsad qo'yish va unga erishish bo'yicha yangi strategiyalar shakllandi; emotsiyalarni boshqarish, stressni yengish ko'nikmalari kuchaydi. Ko'plab talabalar treninglar ularni faolroq, o'ziga ishongan, tashabbuskor bo'lishga undaganini bildirgan.

Guruh ichidagi psixologik muhitning yaxshilanishi. Trening jarayonida guruh a'zolari o'rtasidagi munosabatlarda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi: ishonch muhiti kuchaydi; hamkorlik va bir-birini qo'llab-quvvatlash tizimi shakllandi; ijtimoiy izolyatsiya holatlari kamaydi; umumiy maqsadlar asosida jiplashuv kuchaydi. Tadqiqot ko'rsatdiki, treninglar o'zaro hurmat tamoyillariga asoslangan sog'lom guruh muhitini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, psixologik treninglar talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda samarali vositadir. Treninglar ta'lim jarayoniga integratsiya qilinsa, talabalar: ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etadilar; jamiyat oldida mas'uliyatni his qiladilar; kommunikativ va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantiradilar. Biroq treninglarning samaradorligi quyidagi omillar bilan chambarchas bog'liq: trenerning malakasi; trening dasturining sifatli ishlab chiqilishi; talabalar motivatsiyasi va ishtirok samaradorligi; trening jarayonida qo'llaniladigan metodlarning dolzarbligi.

Psixologik treninglar talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, treninglar talabalarining jamoaviy ishlarda ishtirok etishi,

tashabbus ko'rsatishi, ijtimoiy mas'uliyatni his qilishi va jamoat tadbirlarida faol bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, kommunikativ va shaxsiy kompetensiyalarning rivojlanishi ijtimoiy faollikning o'sishini bevosita qo'llab-quvvatlaydi. Trening jarayonida shakllangan tinglash, fikr bildirish, muloqot, o'zini anglash va emotsiyalarni boshqarish kabi ko'nikmalar talabalarga ijtimoiy jarayonlarda yanada faol ishtirok etish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Moreno, J. L. *Psychodrama: First Volume*. New York: Beacon House, 1946. — 1–256-betlar.
2. Lewin, K. *Field Theory in Social Science*. New York: Harper & Row, 1951. — 1–240-betlar.
3. Rogers, C. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin, 1961. — 1–420-betlar.
4. Sharipov, M. *Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik yondashuvlar*. Toshkent: Fan, 2021. — 15–134-betlar.
5. Qodirova, D. "Talabalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning psixologik asoslari" // *Psixologiya va ta'lim* jurnali, №4, 2022. — 45–58-betlar.
6. Karimova, N. "Psixologik treninglarning shaxs rivojlanishiga ta'siri" // *Oliy ta'lim muammolari*, №2, 2023. — 112–120-betlar.
7. Jalolov, X. *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2020. — 55–210-betlar.